

Богданова Т.К., Кравченко Т.К.
Москва, ВШБ НИУ ВШЭ

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН

Экономическое развитие страны является одним из главных факторов, характеризующих состояние государства, определяющих динамику его развития и положение на международном уровне. Во многом экономическое развитие определяется развитием социальной сферы, уровнем жизни населения и степенью его удовлетворенности, уровнем общественных отношений, развитием науки, культуры, качеством образования, здравоохранения и других областей жизни общества [1].

Функционирование социальных процессов, рост или деградация их отдельных элементов, воздействующих так или иначе на рост эффективности и уровень экономического развития страны, оказывают существенное влияние друг на друга [2]. Социально-экономическое развитие стран мира – это сложный и противоречивый процесс, в котором периоды интенсивного развития сменяются периодами стагнации, застоя или регресса [3]. На социально-экономическое развитие стран влияет множество различных факторов: политика, экология, пандемии, войны и т.п. Именно эти факторы могут не только способствовать росту социально-экономического развития страны, но и затормозить его. Значения основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие страны, весьма тесно коррелируют между собой, оказывая взаимное влияние на эффективность действующих процессов в обществе.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань впервые была зафиксирована вспышка коронавируса. Заболевание получило название COVID-19 (Coronavirus Disease 2019 – коронавирусная инфекция 2019 года) [4]. В течение нескольких месяцев инфекция распространилась по всему миру [5]. Для борьбы с ее распространением правительствами разных стран были приняты антиковидные меры. Вводились ограничения на передвижение внутри и за пределы страны, для государственных и образовательных учреждений и организаций был введен удаленный режим работы, для пожилых граждан был введен режим самоизоляции, временно было запрещено посещение общественных мест, учреждений культуры, религиозных учреждений; был введен масочный режим, проводилась вакцинация населения и многое другое. В каждой стране эти меры имели различную степень строгости в зависимости от эпидемиологической обстановки и национальных особенностей. Во всем мире и в каждой стране, в частности, наблюдалось несколько волн коронавирусной инфекции. В зависимости от

эпидемиологической обстановки в стране, введенные ограничения ужесточались или смягчались вплоть до поэтапного снятия ограничений. Эпидемиологическая обстановка и вводимые ограничительные меры нанесли значительный ущерб многим сферам жизни каждой страны и общества [6]. Они оказали существенное влияние на все сферы жизни общества, и, в частности, на основные показатели социально-экономического развития. Степень влияния вводимых ограничительных мер в каждой стране может быть разной. Поэтому анализ этого влияния на социально-экономическое развитие стран в условиях эпидемиологической обстановки является актуальным.

Исследованию социально-экономического развития стран и систем посвящено достаточно большое количество научных работ, использующих разнообразные методы анализа и моделирования. Одними из наиболее часто используемых современных прикладных методов исследования являются методы статистического анализа и моделирования. Современная прикладная статистика включает в себя целый ряд процедур и алгоритмов. Это алгоритмы регрессионного, корреляционного, дискриминантного, факторного, кластерного анализа [7].

Социально-экономическое развитие характеризуется рядом качественных и количественных показателей, влияющих на тенденции и процессы, протекающие в обществе [8, 9, 10]. Для проведения анализа были выбраны следующие:

- темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП);
- индекс потребительских цен;
- экспорт товаров;
- импорт товаров;
- среднегодовая численность занятых в экономике;
- общая численность безработных;
- индекс промышленного производства;
- грузооборот железнодорожного транспорта;
- пассажирооборот железнодорожного транспорта;
- численность населения;
- смертность населения.

При проведении сравнительного анализа социально-экономического развития стран учитывалась динамика изменения внешней среды в условиях пандемии COVID-19, т.е. наряду с факторами, характеризующими непосредственно социально-экономическое развитие стран, учитывались и те меры, которые предпринимались государствами в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с этим в существующий набор факторов, представленных выше, был добавлен показатель степени строгости вводимых ограничительных антиковидных мер как основной показатель, характеризующий влияние пандемии на социально-экономическое развитие стран. Строгость мер

формируется на основе индекса строгости, который ежедневно рассчитывается в соответствии с проектом «Oxford Coronavirus Government Response Tracker» (OxCGRT) [11]. Этот индекс фиксирует строгость государственной политики. Он не измеряет и не подразумевает целесообразность или эффективность ответных мер страны. Сформированная строгость мер принимает значения от 0 до 3, где 0 – отсутствие ограничительных мер, 3 – самая высокая степень строгости.

Влияние пандемии оценивалось с использованием методов статистического анализа и моделирования.

Была собрана информационная база исследования, включающая 37 стран, социально-экономическое развитие которых анализировалось на протяжении шести лет – с 2016 года по 2021 год. На этой выборке были исследованы взаимосвязи и свойства переменных. Основная часть данных была собрана с сайта Федеральной службы государственной статистики [12]. Наблюдением является «страна-год», то есть каждая страна разделяется на 5 наблюдений по годам, входящим в указанный промежуток времени. Таким образом, информационная база исследования составила 222 наблюдения.

Основные характеристики стран, анализируемых в работе, следующие: страна, ее столица, континент, на котором она расположена, площадь (км²), численность населения (млн. чел.), ВВП (млн. \$ США). Данные по количественным характеристикам были взяты из открытых источников. С сайта Федеральной службы государственной статистики – численность населения стран, с сайта «NoNews» – ВВП (номинальный). Данные о ВВП стран мира – одного из ключевых количественных показателей экономического развития, рассчитаны Всемирным банком [13].

Информационная база работы включает 21 переменную. Это:

- ID наблюдения, год, страна-год (страна и год наблюдения);
- 11 показателей, характеризующих экономическое развитие стран: темп ВВП (%), дельта темпа ВВП (разница темпа роста ВВП за текущий год и предыдущий (%)), вырос/не вырос (вырос/не вырос темп роста ВВП по сравнению с предыдущим годом: 0 – не вырос, 1 – вырос), упал/не упал (упал/не упал темп роста ВВП по сравнению с предыдущим годом: 0 – не упал, 1 – упал), рост/падение (рост/падение темпа роста ВВП по сравнению с предыдущим годом: 0 – упал, 1 – не изменился, 2 – вырос), индекс ПП (индекс промышленного производства (%)), индекс ПЦ (индекс потребительских цен (%)), ГЖТ (Грузооборот железнодорожного транспорта (млрд. тонн-км)), ПЖТ (пассажирооборот железнодорожного транспорта ((млрд. пассажиро-км)), экспорт (экспорт товаров (млрд. \$ США)), импорт (импорт товаров (млрд. \$ США));
- 4 показателя, относящихся к социальной сфере: СЧЗвЭ (среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.)), ОЧ безработных (общая

численность безработных (тыс. чел.), численность Н (численность населения (тыс. чел.)), смертность (смертность населения (тыс. чел.));

– 2 демографических показателя: доля безработных (доля безработных по отношению к численности населения (%)), доля занятых (доля занятых в экономике по отношению к численности населения (%));

– переменная, отражающая степень строгости вводимых ограничительных мер (или же их отсутствие): строгость мер (степень строгости вводимых ограничительных антиковидных мер). (Балл от 0 до 3, где: 0 – отсутствие мер; 1 – индекс строгости от 0 до 45,37; 2 – индекс строгости от 46,3 до 74,07; 3 – индекс строгости от 74,54 до 100).

Такие показатели, как темп роста ВВП, индексы ПП и ПЦ в источнике (на сайте Федеральной службы государственной статистики) были представлены в процентах к базовому 2010 году. В целях адаптации данных к выбранному периоду времени (2016-2021 г.) в качестве базового года был определен 2016 год и проведен перерасчет показателей по остальным годам.

Наряду с показателем темп роста ВВП был рассчитан показатель дельта темпа роста ВВП, отражающий разницу между темпом текущего и предыдущего года. Кроме того, были сформированы индикаторы роста, спада или отсутствия изменения показателя темпа роста ВВП по сравнению с предыдущим годом: «вырос/не вырос», «упал/не упал», «рост/падение».

Для определения категории строгости ограничительных мер в стране был применен кластерный анализ по методу Уорда с использованием ПО IBM SPSS Statistics. В ходе анализа формирования кластеров самым оптимальным решением было выявлено решение, в результате которого было создано 4 кластера. В кластер №1 попало 13,8% наблюдений, в кластер №2 – 18,5%, в кластер №3 – 44,8% (самый многочисленный) и в кластер №4 – 22,9%.

Так как наблюдения представлены в формате «страна-день», то данные по одной стране, но за разные годы, могут относиться сразу к нескольким кластерам в связи с изменяющимися значениями индексов строгости мер в течение одного года. Для того, чтобы определить принадлежность страны к какому-либо кластеру, использовалось медианное значение индекса в стране в рамках года, а также частота встречаемости наблюдений по стране в каждом кластере (по данным за период с 2016 по 2020 г.).

После проведения данного анализа было выявлены следующие принадлежности стран к кластерам:

К первому кластеру не была отнесена ни одна страна;

В кластер №2 вошли следующие страны: Румыния, Норвегия, Болгария, Финляндия, Япония, Беларусь и Таджикистан;

Кластер №3 оказался самым многочисленным, в него вошли 25 стран, среди которых Россия, США, Великобритания, Франция и другие;

В кластер №4 – кластер с самыми строгими ограничительными мерами – вошли Китай, Индия, Азербайджан и Казахстан.

По Армении данных по индексам строгости не было найдено, соответственно, страна не попала ни в какой кластер.

В связи с тем, что в первый кластер не была отнесена ни одна страна, первый и второй кластеры были объединены в один с диапазоном значений индекса строгости мер от 0 до 45,37. Таким образом, были сформированы 4 уровня строгости мер:

- 0 – отсутствие ограничительных антиковидных мер;
- 1 – значение индекса строгости мер лежит в интервале от 0 до 45,37;
- 2 – значение индекса строгости мер лежит в интервале от 46,3 до 74,07;
- 3 – значение индекса строгости мер лежит в интервале от 74,54 до 100.

На основе проведенной кластеризации была введена балльная система оценки степени строгости антиковидных мер, принимающая значения от 0 до 3: 0 – отсутствие ограничительных мер; 1 – нестрогие меры; 2 – средняя строгость ограничительных мер; 3 – строгие меры. Данный фактор был использован для анализа влияния пандемии и сложившейся, в связи с этим мировой обстановки, на социально-экономическое развитие стран.

В 2021 году политика стран в отношении ограничительных мер существенным образом изменилась. Так, «строгие меры» остались только в Германии, в 28 странах была введена «средняя строгость ограничительных мер»; в 7 странах – «нестрогие меры», в Армении данных о введении ограничительных мер не было найдено.

Анализ средних значений экономических показателей показал, что вплоть до 2019 года наблюдалась тенденция увеличения темпа роста ВВП, индексов промышленного производства и потребительских цен, пассажирооборота железнодорожного транспорта (табл. 1).

Таблица 1

Статистика средних значений экономических показателей по странам мира

Год наблюдения	Темп роста ВВП (%)	Дельта темпа роста ВВП (%)	Индекс промышленного производства (%)	Индекс потребительских цен (%)	ГЖТ (млрд. тонн-км)	ПЖТ (млрд. пассажиро-км)	Экспорт товаров (млрд. \$ США)	Импорт товаров (млрд. \$ США)
2016	100,00	0,00	100,00	100,00	262,02	108,25	307,92	306,91
2017	103,39	3,39	104,38	103,67	283,78	112,09	338,40	342,74
2018	106,62	3,23	107,77	107,25	296,75	114,14	370,22	377,92
2019	109,55	2,93	109,55	110,68	294,99	116,53	361,52	367,47
2020	105,34	-4,21	105,26	113,93	385,24	54,65	336,34	340,93
2021	108,48	5,31	115,19	121,46	862,65	33,08	566,90	600,92

В 2020 году (год начала пандемии и введения ограничительных мер) происходит резкое падение средних значений по таким показателям, как

темпа роста ВВП, пассажирооборот железнодорожного транспорта при росте индекса потребительских цен и грузооборота железнодорожного транспорта и незначительного падения экспорта и импорта товаров (табл. 1). В 2021 году происходит рост средних значений всех экономических показателей, кроме пассажирооборота железнодорожного транспорта, что связано с ограничительными мерами. В 2021 году по 23 странам, по которым была найдена информация, была выявлена положительная тенденция изменения темпа роста ВВП.

Как видно из табл. 2 в 2021 году снизилась доля безработных и выросла доля занятых по отношению к численности населения. Был выявлен рост смертности населения, что также свидетельствует о негативном влиянии пандемии на здоровье населения.

Таблица 2

Статистика средних значений социально-демографических показателей по странам мира

Год наблюдения	Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.)	Общая численность безработных (тыс. чел.)	Численность населения (тыс. чел.)	Смертность населения (тыс. чел.)	Доля безработных по отношению к численности населения (%)	Доля занятых по отношению к численности населения (%)
2016	42677,14	1617,75	118049,13	916,25	3,79%	36,15%
2017	42902,86	1647,61	118914,49	926,40	3,84%	36,08%
2018	51958,33	2159,03	119672,09	938,66	4,16%	43,42%
2019	52216,67	2121,81	120387,55	941,23	4,06%	43,37%
2020	52435,13	2471,52	121097,30	975,06	4,71%	43,30%
2021	58568,93	2187,75	123328,97	982,59	3,74%	47,49%

Проведенный корреляционный анализ показал, что между показателями, характеризующими социально-экономическое состояние стран, существует значимая корреляционная зависимость. Поэтому для выявления скрытых факторов, объясняющих структуру корреляций внутри набора анализируемых переменных, был проведен факторный анализ методом главных компонент, в результате которого было выявлено 7 факторов.

Фактор №1 – «социо-демографический». Включает следующие показатели: ПЖТ, численность населения, смертность, среднюю численность занятых в экономике.

Фактор №2 – «экспортно-импортная политика страны». Включает два показателя – экспорт и импорт.

Фактор №3 – «численность безработных».

Фактор №4 – «доля безработных по отношению к численности населения».

Фактор №5 – «фактор роста промышленного производства».

Фактор №6 – «фактор роста потребительских цен».

Фактор №7 – «грузооборот и доля занятых по отношению к численности населения».

Используя полученные факторы и z-значения темпа роста ВВП методом Уорда была проведена кластеризация наблюдений, и было выявлено 4 кластера. Анализ значений показателей стран, попавших в один кластер, показал следующее.

Кластер №1 содержит 17 наблюдений, что составляет 7,7% от всей выборке. В него вошли следующие страны: Россия и США за 2016-2021 г. и Бразилия за 2016-2020 г. Кластер характеризуется более низкими темпами роста ВВП в отличие от 3-х других кластеров и индексом промышленного производства. Страны, вошедшие в данный кластер, характеризуют низкие индексы потребительских цен, высокие темпы грузооборота железнодорожного транспорта, высокая доля занятых в экономике и значения экспорта и импорта.

Кластер №2 содержит 167 наблюдений, что составляет 75,2% от всей выборки. В него вошли следующие страны: Великобритания, Франция, Норвегия, Нидерланды, Канада, Япония, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Австралия и др. Этот кластер характеризуют средние значения практически по всем экономическим показателям, малая численность населения и безработных и низкая смертность.

Кластер №3 содержит 10 наблюдений, что составляет 4,5% от всей выборки. В него вошли только две страны: Армению за 2017-2020 г. и ЮАР за 2016-2021 г. Он характеризуется низкими значениями по 7 показателям: ГЖТ, ПЖТ, доля и численность занятых, уровнем экспорта и импорта, и высокой долей безработных.

Кластер №4 содержит 14 наблюдений, что составляет 6,3% от всей выборки. В него вошли только три страны: Индия и Китай за весь период наблюдения и Таджикистан за 2019-2020 год. Кластер характеризуется самыми высокими по сравнению с другими кластерами значениями по 8 показателям: темп роста ВВП, индекс ПП, ПЖТ, показатели экспорта и импорта, высокой численностью населения и численностью занятых и низкой долей безработных. В то же время у стран этого кластера самые высокие индекс потребительских цен, численность безработных и смертность. Но в целом данный кластер является более экономически эффективным по сравнению с другими.

Проведенная кластеризация позволила сгруппировать страны по общим признакам и тенденциям их изменения. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что с введением ограничительных мер многие экономические и социо-демографические показатели изменились в худшую сторону, что хорошо видно на значениях показателей в 2020 году. На изменении анализируемых показателей сказалась не только уже сложившаяся

социально-экономическая ситуация в странах, но также существенное влияние оказали те ограничительные меры и степень их строгости, которые предпринимало правительство каждой страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Принимая во внимание полученные результаты, можно сделать вывод, что при проведении моделирования и прогнозирования социо-экономического развития страны необходимо учитывать не только ее экономические и социо-демографические показатели, но и факторы, характеризующие изменение внешней среды: введение ограничительных мер, их строгость, санкции и т.п.

Список использованной литературы:

1. Корчагин П. В. Экономическое и социальное развитие территории: методологические и прикладные аспекты // Автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук. Тольяти. – 2012. – С. 19-30
2. Карташов К. А., Хут С. Ю. Социально-экономическое развитие региона // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – №. 6-1. – С. 123-125
3. Рассанова О. Е., Николаева А. Н., Федоров А. С. Современные тенденции социально-экономического развития региона // Вестник Российского университета кооперации. – 2017. – №. 4 (30). – С. 56-61
4. Ciotti M. et al. The COVID-19 pandemic // Critical reviews in clinical laboratory sciences. – 2020. – Т. 57. – №. 6. – P. 365-388
5. Chen S. et al. Climate and the spread of COVID-19 // Scientific Reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – P. 1-6
6. Shrestha N. et al. The impact of COVID-19 on globalization // One Health. – 2020. – Т. 11. – P. 100180
7. Gnanadesikan R. Methods for statistical data analysis of multivariate observations. – John Wiley & Sons, 2011. – P. 81-226
8. Насонова Л. И., Колесов Н. Д. Цели социально-экономического развития общества и механизм их согласования и реализации // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2009. – №. 8. – С. 160-162
9. Ефремкова Т. И., Иванова Е. В. Исследование факторов социально-экономического развития стран мира // Colloquium-journal. – Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 2019. – №. 21 (45). – С. 85-98
10. Лебедева В. Д. Влияние факторов на экономический рост и развитие государства // Проблемы и перспективы экономики и управления. – 2013. – С. 22-24
11. COVID-19: Stringency Index. [Electronic resource]. – URL: <https://ourworldindata.org/covid-stringency-index#learn-more-about-the-data-source-the-oxford-coronavirus-government-response-tracker>. (дата обращения: 15.12.2021, 01.03.2022)
12. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/>. (дата обращения: 10.12.2021)
13. Списки и рейтинги. [Электронный ресурс] // NoNews: Статистика от проверенных источников с мировым именем и научные статьи собственного авторства. – URL: <https://nonews.co/directory/lists>. (дата обращения: 12.12.2021)